

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА МОЗГ

**Шамшимедов Мухаммаджон Бахтиёр угли студент
Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
г.Ташкент**

**Научный руководитель: Хайдарова Барно Исраилжановна
Старший преподаватель кафедры анатомии
Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения республики Узбекистан
г.Ташкент**

1. Введение.

Алкоголь оказывает негативное влияние практически на все органы человека, однако самым сильным и разрушительным является вред, наносимый головному мозгу. Спирт, содержащийся в пиве, вине или водке, всасывается в кровь, вместе с кровотоком попадает в человеческий мозг, где начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга.

Анатомия головного мозга

Снаружи головной мозг покрыт тремя оболочками: сосудистой (мягкой), паутинной и твердой. Это те же оболочки, которые защищают спинной мозг. Оболочки спинного мозга переходят в оболочки головного мозга. Все оболочки снаружи выстланы однослойным плоским эпителием.

Мягкая сосудистая оболочка состоит из двух пластинок, между которыми располагаются мозговые артерии и вены. Эта

оболочка сращена с тканью мозга, она принимает участие в образовании сосудистых сплетений желудочков головного мозга, продуцирующих **спинномозговую жидкость (ликвор)**.

Паутинная оболочка имеет вид тонкой паутины, образованной соединительной тканью, содержит большое количество фибробластов. От паутинной оболочки отходят множественные нитевидные ветвящиеся тяжи, которые вплетаются в мягкую мозговую оболочку, а с другой стороны — выросты, соединяющиеся с твердой оболочкой.

Пространство между паутинной и мягкой сосудистой оболочкой называется *субарахноидальным (подпаутинным) пространством*. Оно заполнено ликвором.

Функция паутинной оболочки — поддержание биохимического состава и регуляция давления ликвора (способствует оттоку ликвора в сосуды твердой оболочки).

Твердая оболочка выстилает внутреннюю поверхность черепа. С надкостницей твердая оболочка срастается неравномерно, местами образуя **эпидуральное пространство**, заполненное жировой тканью. Наиболее плотное сращение наблюдается в районе черепных швов, нервных каналов и основания черепа. Содержит большое количество кровеносных сосудов. В отличие от мягкой, твердая оболочка обладает болевой чувствительностью.

Кровоснабжение головного мозга

Кровеносные сосуды, проникающие в ткань головного мозга, идут по каналам, выстланным мягкой мозговой оболочкой. Вокруг крупных сосудов имеется **периваскулярное пространство**. Оно сообщается с субарахноидальным пространством и содержит ликвор. Вокруг кровеносных капилляров такого пространства нет.

Содержимое кровеносных капилляров отделено от ткани головного мозга гематоэнцефалическим барьером.

Гематоэнцефалический барьер

Определение

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это совокупность физиологических механизмов и анатомических образований в центральной нервной системе, участвующих в регулировании состава ликвора.

Существуют два механизма проникновения веществ в клетки мозга:

- через ликвор (промежуточное звено между кровью и нервной или глиальной клеткой);
- через стенку капилляра (основной путь у взрослого организма).

Проникновение веществ в мозг осуществляется главным образом через кровеносную систему на уровне капилляр — нервная клетка. Регулируя проницаемость клеточной стенки, ГЭБ контролирует поступление в клетки мозга физиологически активных веществ и препятствует поступлению в мозг чужеродных веществ, микроорганизмов и токсинов.

Структура ГЭБ

Основным элементом структуры ГЭБ являются **эндотелиальные клетки**. Особенностью церебральных сосудов (сосудов головного мозга) является наличие плотных контактов между эндотелиальными клетками.

В структуру ГЭБ также входят **перициты** (отростчатые клетки соединительной ткани стенки капилляров; способны сокращаться и фагоцитировать) и **астроциты**. Межклеточные промежутки между эндотелиальными клетками, перицитами и астроцитами нейроглии

ГЭБ меньше, чем промежутки между клетками в других тканях организма.

Эти три вида клеток являются структурной основой ГЭБ не только у человека, но и у большинства позвоночных.

Две функции гематоэнцефалического барьера:

- регуляторная: поддержание физико-химических показателей мозга в соответствии с его физиологической активностью;
- защитная: защита головного мозга от поступления чужеродных и токсичных веществ.

Гематоэнцефалический барьер — важный компонент нейрогуморальной регуляции, т. к. через него реализуется принцип обратной химической связи в организме, например повышение концентрации определенного вещества в крови приводит к снижению проницаемости для него стенок мозговых капилляров.

Регуляция функций гематоэнцефалического барьера осуществляется высшими отделами ЦНС и гуморальными факторами, в т. ч. уровнем обмена веществ нервной ткани.

Строение головного мозга

В отличие от спинного мозга серое вещество головного мозга находится на периферии, образуя кору больших полушарий и несколько подкорковых ядер (скоплений нервных клеток). Белое вещество находится в центральной части головного мозга.

В головном мозге различают пять отделов:

- продолговатый мозг;
- задний (мост и мозжечок);
- средний мозг;
- промежуточный мозг;
- конечный мозг (большие полушария).

Ствол мозга

Состав:

- продолговатый мозг;
- мост;
- средний мозг;

Функции ствола мозга:

- рефлекторная: поведенческие рефлексы;
- проводниковая: восходящие и нисходящие нервные пути ЦНС;
- ассоциативная: обеспечивает взаимодействие спинного мозга, ствола и больших полушарий головного мозга.

Продолговатый мозг

Является продолжением спинного мозга. В отличие от спинного мозга он не имеет метамерного, повторяемого строения, серое вещество в нем расположено не в центре, а в периферических ядрах.

В продолговатом мозге находятся перекресты нисходящих и восходящих путей, **ретикулярная формация**.

Ретикулярная формация

Функции продолговатого мозга:

- участвует в реализации вегетативных (слюноотделение), соматических, вкусовых, слуховых, вестибулярных рефлексов;
- обеспечивает выполнение сложных рефлексов, требующих последовательного включения разных мышечных групп, например при глотании и дыхании;
- дыхательный и сосудодвигательный центр;
- центр потоотделения;

- рецепторное восприятие сигналов внутренней среды;
- центр регуляции сердечной деятельности;
- координация движений, поздние рефлексy.

Варолиев мост

Мост лежит выше продолговатого мозга. Это утолщенный валик с поперечно расположенными волокнами, которые образуют его белое вещество.

Между волокнами расположены скопления серого вещества, которое образует ядра моста. Продолжаясь до мозжечка, нервные волокна образуют его средние ножки.

Функции Варолиева моста:

- передача информации из спинного мозга в отделы головного мозга;
- сознательный контроль за движениями тела;
- восприятие положения тела в пространстве;
- чувствительность языковых сосочков, кожи лица, слизистой носа, конъюнктив глаз;
- мимика;
- акт принятия пищи.

Мозжечок

Мозжечок лежит на задней поверхности моста и продолговатого мозга в задней черепной ямке. Состоит из двух полушарий и червя, который соединяет полушария между собой. Белое вещество мозжечка покрыто корой из серого вещества. Поверхность мозжечка испещрена бороздами. Нервные ядра лежат внутри полушарий мозжечка, масса которых в основном представлена белым веществом.

Функции мозжечка:

Vol. 1. Issue 3

- координация движений;
- поддержание мышечного тонуса.

Средний мозг

Средний мозг соединяет задний мозг с промежуточным.

На крыше среднего мозга находится четверохолмие:

2 зрительных холмика — центры ориентировочных рефлексов на зрительные раздражители;

2 слуховых холмика — центры ориентировочных рефлексов на звуковые раздражители.

Функции:

- сенсорная функция: проведение зрительной и слуховой информации; ориентировочные рефлексы;

- проводниковая функция: через него проходят все восходящие пути к вышележащим таламусу, большим полушариям и мозжечку. Нисходящие пути идут через средний мозг к продолговатому и спинному мозгу;

- двигательная функция: например движение глазных яблок.

Передний мозг включает в себя промежуточный мозг и конечный мозг, состоящий из больших полушарий.

Промежуточный мозг

Состав: гипоталамус, таламус, метаталамус, эпиталамус.

Метаталамус — подкорковый центр зрения и слуха.

Эпиталамус — надбугорная область промежуточного мозга.

К эпиталамусу относится **эпифиз (шишковидная железа)**. Это эндокринная железа, функционально связанная с гипофизом и надпочечниками.

Функции эпифиза:

Vol. 1. Issue 3

- развитие половых признаков (особенно в детском и пубертатном возрасте);
- регуляция гормональной функции надпочечников (управление выведением калия и натрия из организма);
- регуляция сна (синтез гормона мелатонина).

Таламус (зрительный бугор)

В таламусе можно выделить четыре основных ядра серого вещества:

- ядро, перераспределяющее зрительную информацию;
- ядро, перераспределяющее слуховую информацию;
- ядро, перераспределяющее тактильную информацию;
- ядро, перераспределяющее чувство равновесия и баланса.

После того как информация о каком-либо ощущении поступила в ядро таламуса, там происходит ее первичная обработка, то есть впервые осознается температура, зрительный образ и т. д.

Функции таламуса:

- первичная обработка зрительных, слуховых и вкусовых сигналов;
- запоминание;
- двигательные реакции: сосание, жевание, глотание, смех;
- центр организации и реализации инстинктов, влечений, эмоций.

Повреждение таламуса может привести к амнезии, вызвать тремор (непроизвольную дрожь конечностей в состоянии покоя).

С таламусом связано редкое заболевание, называемое фатальная семейная бессонница.

Гипоталамус

Особенности нейронов гипоталамуса:

Vol. 1. Issue 3

- чувствительны к составу омывающей их крови;
- отсутствует гематоэнцефалический барьер между нейронами и кровью;
- способны к нейросекреции пептидов, нейромедиаторов и др.

Функции гипоталамуса:

- является главным подкорковым центром регуляции вегетативных функций организма;

• способен воздействовать на вегетативные функции организма с помощью гормонов и нервных импульсов;

• в гипоталамусе располагаются центры гомеостаза, терморегуляции, голода и насыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости;

• является также центром регуляции цикла бодрствование — сон. При этом задний гипоталамус активизирует бодрствование; передний — сон. Повреждение заднего гипоталамуса может вызвать так называемый летаргический сон;

• регулирует деятельность гипофиза;

• в гипоталамусе и гипофизе образуются нейрорегуляторные пептиды — энкефалины и эндорфины, обладающие морфиноподобным действием и способствующие снижению стресса.

Гипофиз

Это нижний придаток мозга, расположенный в нижней части гипоталамуса.

Гипофиз является одной из важнейших эндокринных желез; в функциональном отношении он тесно связан с гипоталамусом.

В гипофизе различают переднюю долю (**аденогипофиз**), заднюю долю (**нейрогипофиз**).

Конечный мозг

Конечный мозг составляет 80 % всей массы головного мозга и покрывает сверху все остальные отделы. Конечный мозг состоит из двух полушарий.

Полушария мозга разделены продольной щелью, в углублении которой содержится **мозолистое тело**, которое их соединяет.

Состав полушарий:

- серое вещество образует кору полушарий и подкорковые ядра;
- белое вещество образует проводящие нервные пути.

Левое полушарие головного мозга управляет правой половиной тела, а правое — левой. Два полушария дополняют друг друга. Общая поверхность коры головного мозга увеличивается за счет многочисленных борозд, которые делят всю поверхность полушария на доли.

Три главные борозды — **центральная, боковая и теменно-затылочная** — делят каждое полушарие на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную.

АССОЦИАТИВНЫЕ ЗОНЫ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

У человека ассоциативная зона занимает около 75 % коры головного мозга.

Ассоциативная зона получает и перерабатывает информацию из сенсорной зоны и инициирует целенаправленное осмысленное поведение.

Лобная доля:

Vol. 1. Issue 3

- произвольные движения;
- речь (речедвигательный центр — зона Брока);
- регуляция сложных форм поведения;
- мышление.

Теменная доля:

- восприятие и анализ кожно-мышечных раздражений;
- пространственная ориентация;
- регуляция целенаправленных движений.

Височная доля:

- восприятие слуховых, вкусовых, обонятельных ощущений;
- восприятие речи (центр Вернике);
- память.

Островок (закрытая доля) (расположен в глубине латеральной борозды):

- восприятие вкуса.

Затылочная доля:

- восприятие и переработкой зрительной информации.

Гиппокамп (подкорковая зона) (парная структура, расположен в глубине височных долей):

- перекодировка информации краткосрочной памяти человека для ее последующей записи в долговременной памяти.

Таким образом, ассоциативные зоны участвуют в процессах мышления, запоминания и обучения.

Влияние алкоголя на организм и на головной мозг

1. Гипоксия головного мозга:
 - шанс образования тромбов в сосудах
 - отмирание клеток головного мозга

2. Угнетение активности нервных клеток:
 - заторможенность
 - замедление речи
 - нарушение умственной деятельности
 - снижение концентрации внимания
3. Повышение вероятности травм и несчастных случаев

Попадая в кровь, алкоголь повреждает тонкий защитный слой эритроцитов, нарушая тем самым их слабый отрицательный заряд, который отталкивает их друг от друга в обычных условиях, и эритроциты начинают «слипаться». Для крупных сосудов подобные склейки не представляют большой опасности. Однако в мозгу ситуация совершенно иная. Мозг человека состоит из 15 миллиардов нервных клеток — нейронов, и каждая из них питается микрокапилляром, диаметр которого сопоставим с размерами одного эритроцита, т.е. две или три клетки уже не способны протиснуться через него. Сгустки крови, появление которых обусловлено потреблением алкоголя, закупоривают основание микрокапилляра, лишая тем самым нейрон питания и кислорода. Начинается гипоксия — кислородное голодание клеток мозга, через 7–9 минут нейрон безвозвратно и навсегда погибает. Состояние возбуждения, эйфорию, возникающую при приёме спиртных напитков, многие исследователи приписывают всё той же гипоксии головного мозга. После каждого употребления в головном мозге гибнут десятки тысяч нейронов, при употреблении 100 г водки может погибнуть до 8000 клеток мозга. Мозг человека становится меньше в объеме, на всей поверхности коры образуются микроязвы, микрорубцы и выпадения структур.

Под влиянием алкоголя нарушается работа коры головного мозга, с чем связано алкогольное опьянение. При этом повреждаются:

- затылочная часть мозга (контролирующая вестибулярный аппарат) нарушается координация движений;
- нарушается работа «нравственного» центра, погибают клетки контролирующие поведение человека, притупляется чувство стыда, человек становится более развязным «раскрепощенным»;
- повреждение клеток отвечающих за процессы запоминания, нарушается память, воспоминания отрывочны, человек на следующий день не может вспомнить что делал, где был и т.д.

Далее погибшие клетки начинают гнить и разлагаться непосредственно внутри мозга, что является причиной головной боли с утра после возлияний, в народе это состояние называется похмельем. Для того чтобы избавиться от погибших нейронов, организм «накачивает» в череп огромное количество жидкости, которая растворяет и выводит погибшие клетки из организма через мочеполовую систему.

Таким образом, безвредных доз алкоголя не существует в принципе. Любое, даже однократное употребление алкоголя меняет возможности головного мозга и, прежде всего, коры головного мозга, обеспечивающей высшую нервную деятельность человека — ту деятельность мозга, которая и отличает людей от животных.

Употребление алкоголя затрудняет и замедляет работу мозговых центров, нарушаются внимание и память. Вследствие этих изменений, а также постоянного влияния алкоголя на человека, начинаются глубокие изменения его характера и психики. Помимо

постепенного разрушения отдельных сторон мыслительной и психической стороны деятельности мозга, алкоголь во всё возрастающей степени приводит к выключению нормальной функции мозга. Личность меняется, начинаются процессы её деградации. Если в это время не прекратить пить, полного восстановления нравственных качеств может никогда не произойти.

Этанол и ЦНС

На центральную нервную систему этанол действует так же, как наркотические средства. В медицине допускается только периодическое применение таких средств, их регулярное использование не рекомендуется из-за возможных нарушений в работе ЦНС.

Патонез

- возбуждение. При употреблении спиртного нервная система находится в возбуждённом состоянии из-за подавления механизмов регуляции и торможения. Это — проявление сбоя, который при постоянном появлении нарушает работу ЦНС на системном уровне;
- сон. Алкоголь помогает быстрее заснуть, но ухудшает качество сна. Фаза быстрого сна укорачивается, циклы отдыха изменяются, сбиваются. Из-за этого ЦНС и головной мозг не успевают полноценно «отдохнуть», даже если период сна был долгим. Снотворный эффект спиртного — временный. При постоянном употреблении алкоголь перестает ускорять засыпание уже через трое суток, а общая продолжительность сна уменьшается.

Последствия алкогольной зависимости для ЦНС и головного мозга

Алкоголизм сопровождается психическими расстройствами, алкогольными психозами:

- делирием;
- депрессией;
- появлением галлюцинаций;
- параноидальным состоянием;
- эпилепсией.

Наиболее распространён алкогольный делирий, который проявляется бредом, галлюцинациями, пугающими пациента, повышением температуры, ощущением озноба. Делирий наступает при абстинентном синдроме после прекращения употребления алкоголя и проходит, если пациент выпивает спиртное. В противоалкогольной терапии требует отдельного лечения.

В состоянии сильного алкогольного опьянения поражение ЦНС проявляется:

- нарушениями координации движений, моторики;
- провалами в памяти;
- спутанностью или оглушением сознания;
- заторможенностью;
- дезориентацией;
- двигательным возбуждением;
- нарушением согласованности движений (атаксия);
- сопором (угнетение сознания, при котором сохраняются рефлекторные реакции), алкогольной комой (полное угнетение сознания с угасанием рефлексов и полным отсутствием реакции на раздражители).

При хроническом употреблении алкоголя постоянная интоксикация этанолом провоцирует:

Vol. 1. Issue 3

- синдром Гайе-Вернике (поражение гипоталамуса и среднего мозга, которое сопровождается нарушением аппетита, сна, лихорадкой, судорожным синдромом, атаксией, делирием, высоким уровнем тревожности);
- кровоизлияния (внутри мозговое, субарахноидальное, угрожает жизни пациента, может приводить к мгновенному летальному исходу);
- алкогольную полинейропатию (поражение периферического отдела нервной системы, сопровождает до 30% случаев хронического алкоголизма, развивается на поздних стадиях, проявляется рядом болевых синдромов и неврологических расстройств);
- деменцию (слабоумие, стойкое снижение когнитивных функций, познавательных способностей, утрата практических навыков и ранее имевшихся знаний).

По статистике выявлено, что среди мужского населения алкоголь занимает второе место по вкладу в общий риск распространённости артериальной гипертонии. Алкоголь способствует тромбообразованию в артериях, развитию инсультов головного мозга, инфаркта миокарда. Хроническая алкогольная интоксикация сокращает продолжительность жизни мужчин, имеющих за болевания сердечно-сосудистой системы, в среднем на 17 лет. У пожилых людей, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями может наступить внезапная смерть в связи с приёмом алкоголя при относительно невысокой концентрации алкоголя в крови. Клинике известны три внешних фактора, провоцирующих внезапную сердечную смерть: приём алкоголя, физическая нагрузка и психоэмоциональный стресс. При совпадении по времени этих факторов вероятность внезапной смерти резко возрастает.

Особенности постановки диагноза

В основе диагностики алкоголизма лежит клиническая симптоматика, которая подкрепляется результатами лабораторных исследований. Существуют стандартные опросники, которые позволяют практически со стопроцентной достоверностью выявить алкогольную зависимость у пациента. Лабораторные анализы мочи и крови выявляют маркеры хронического пьянства. Врач может назначить ферментный тест, который выявляет уровень активности ферментного комплекса относительно алкогольной интоксикации, а также анализы на уровень гормонов тестостерона и пролактина.

При необходимости могут назначаться аппаратные исследования, направленные на диагностику состояния внутренних органов: УЗИ брюшной полости, КТ печени и селезенки, ЭКГ, эндоскопия пищеварительного тракта, исследование нервной проводимости и т.д.

Как избавиться от пьянства

Лечение алкоголизма – это комплексный процесс, включающий:

- аверсивную терапию, целью которой является выработка отвращения к спиртному при помощи определенных препаратов;
- психотерапию, эффективность которой достигает 80%, но лишь при условии стремления самого пациента к выздоровлению;
- детоксикацию организма, методология которой сходна с комплексом мер при любых пищевых или непищевых отравлениях;
- социальную адаптацию, которая позволяет пациенту удерживаться от приема алкоголя по окончании курса лечения.

Для возвращения пациента к нормальной жизни необходимы огромные усилия и длительная кропотливая работа многих

специалистов. Поэтому огромное значение приобретает профилактика алкоголизма – меры, направленные на предупреждение развития алкогольной зависимости у здоровых людей. Но если с вами или вашим близким человеком уже случилась беда, необходимо как можно скорее обратиться к специалисту, ведь чем дальше пойдет процесс алкоголизации, тем сложнее будет обратный путь к здоровью

Список литературы

1. Reas ET, Laughlin GA, Kritz-Silverstein D, Barrett-Connor E, McEvoy LK. Moderate, regular alcohol consumption is associated with higher cognitive function in older community-dwelling adults. *The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease* 2016 Sep; 3(2):105-13.

2. Paganini-Hill A, Kawas CH, Corrada MM. Type of alcohol consumed, changes in intake over time and mortality: the Leisure World Cohort study. *Age and Ageing* 2007 Mar; 36(2):203-9.

3. Gronbaek M, Becker U, Johansen D, Gottschau A, Schnohr P, Hein HO, Jensen G, Serensen TI. Type of alcohol consumed and mortality from all causes, coronary heart disease, and cancer. *Annals of Internal Medicine* 2000 Sep; 133(6):411-9.

4. Остроумова О.Д. Алкоголь: друг или враг? *Кардиология и ангиология* 2013;4:8-12

5. Shkolnikov VM, Andreev EM, Leon DA, McKee M, Mesle F, Vallin J. Mortality reversal in Russia: the story so far. *Hygiea Internationalis* 2004;4(1):29-80.

McKee M, Shkolnikov V, Leon DA. Alcohol is implicated in the

Vol. 1. Issue 3

fluctuations in cardiovascular disease in Russia since the 1980s. *Annals of Epidemiology* 2001 Jan; 11(1):1-6.

6. Lester BK, Rundell OH, Cowden LC, Williams HL. Chronic alcohol-ism, alcohol, and sleep. *Advances in Experimental Medicine and Biology* 1973;35:261-79.

7. Полуэктов М.Г., Пчелина П.В., Пальман А.Д. Расстройства сна при алкоголизме. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски* 2015; 115(4-2):34-9.

8. Mello NK, Mendelson JH. Behavioral studies of sleep patterns in alcoholics during intoxication and withdrawal. *The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 1970 Oct; 175(1):94-112.

9. Gillin JC, Smith TL, Irwin M, Kripke DF, Schuckit M. EEG sleep studies in "pure" primary alcoholism during subacute withdrawal: relationships to normal controls, age, and other clinical variables. *Biological Psychiatry* 1990 Mar; 27(5):477-88.

10. Lundgaard I, Wang W, Eberhardt A, Vinitzky HS, Reeves BC, Peng S, Lou N, Hussain R, Nedergaard M. Beneficial effects of low alcohol exposure, but adverse effects of high alcohol intake on glymphatic function. *Scientific Reports* 2018 Feb;8(1):2246.

11. Demetrescu C, Finocchi I, Italiano GF, Laura L. Experimental evaluation of algorithms for the food-selection problem. *arXiv* 2014

12. Jan; 1401.7591.

13. Ballinger A, Patchett S. Saunders' pocket essentials of clinical medicine. 3rd ed. Edinburgh: Elsevier; 2005.

14. Sechi G, Serra A. Wernicke's encephalopathy: new clinical settings and recent advances in diagnosis and management. *The Lancet. Neurology* 2007 May;6(5):442-55.

15. Крупицкий Е.М., Руденко А.А., Бураков А.М., Цой-Подосе-нин М.В., Славина Т.Ю., Гриненко А.Я., Звартау Э.Э., Кристал Д. Сравнительная эффективность применения препара-тов, влияющих на глутаматергическую нейротрансмиссию, для купирования алкогольного абстинентного синдрома. Обо-зрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехте-рева 2009; 1:37-43.

16. Сиволап Ю.Л. Алкоголизм и современные методы его лечения.

Психиатрия и психофармакотерапия 2009; 11(4):25-9.

17. Комиссарова И.А. Применение глицина и лимонтара для про-филактики и лечения состояний алкогольной интоксикации. Вопросы наркологии 1995;1:65-9.

18. Кукес В., Жестовская А., Нарциссов Я., Шешегова Е., Тюки-на Е. Метаболические препараты при лечении алкоголизма и различных заболеваний центральной нервной системы. Врач 2016;3:25-8.

